

**Simpósio de
Revolução Digital 2025**
Concretizando a Transformação

CLININURSE PRO ADVANCED®: INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS EM TERAPIA INTENSIVA

Talles Cesar Dias¹

Carlos Eduardo Severino²

Marcelo Augusto Nicoletti Puricelli³

Grace Dal Sasso⁴

1 INTRODUÇÃO

Enfermeiros de Terapia Intensiva, têm desempenhado um papel transformador nos sistemas de saúde globais, contribuindo para ampliar o acesso à saúde, reduzir desigualdades e qualificar o cuidado. Para que essa atuação seja eficaz em contextos digitais, é essencial o desenvolvimento de competências digitais adequadas, incluindo o uso ético e eficiente de tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial Generativa (IAG) (AACN, 2021; LEE et al., 2024; PAHO, 2018; SAI et al., 2024).

Enquanto a União Europeia e os Estados Unidos avançam em diretrizes de competência digital em saúde de acordo com Brownwood e Lafortune (2024), Lomis et al. (2021) e Adams et al. (2024), o Brasil ainda apresenta lacunas na integração dessas tecnologias na formação e prática clínica dos Enfermeiros conforme ressaltam Dourado e Aith (2022), Cassiani e Dias (2022), e Khan, Umer e Faruqe (2024). A IAG pode contribuir como tutor educacional, suporte à decisão clínica e instrumento de personalização da aprendizagem, desde que acompanhada de princípios éticos, segurança da informação e formação adequada. (FAISAL et al., 2024; MACDOWELL et al., 2024; UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, 2024)

A competência digital favorece a participação responsável no ecossistema digital e o letramento em Inteligência Artificial (IA), sendo fundamental para a adaptação a novos modelos de trabalho mediados por tecnologia, ressaltam Brownwood e Lafortune (2024) e Fitzpatrick (2023). Nesse cenário, a evolução da educação digital tem incorporado marcos conceituais inovadores como o Bloom 4.0 apontado por Morales-Pérez et al. (2024) que redefine as taxonomias da aprendizagem na era digital, e o modelo TPAIK

¹ UFSC, PPGINFOS, tallescezzar@gmail.com

² UFSC, PPGINFOS, carlosedu.sev@icloud.com

³ UFSC, PPGINFOS, man.puricelli@gmail.com

⁴ UFSC, PPGINFOS, grace.sasso@ufsc.br

(*Technological, Pedagogical, Artificial Intelligence Knowledge*), que amplia o TPACK tradicional ao integrar o papel ativo da IA no ensino e na prática profissional (KIM, 2024; MISHRA; WARR; ISLAM, 2023; PRATSCHKE, 2024)

Na prática clínica, a IAG pode apoiar o desenvolvimento de recomendações baseadas em evidências, auxiliar na análise de dados do paciente e otimizar o tempo de consulta, promovendo um cuidado mais eficiente e centrado no paciente (AL NAQBI; BAHROUN; AHMED, 2024; PRATSCHKE, 2024). Além disso, segundo Pratschke (2024), o modelo de Aprendizagem Generativa Ativa (AGA) contribui para que os profissionais compreendam, organizem e integrem novos conteúdos com conhecimentos prévios, exigindo participação crítica e análise de resultados.

Neste contexto, o CliniNurse Pro Advanced® surge como uma solução digital inovadora, que integra IAG e algoritmos de apoio à decisão clínica, com foco na terapia intensiva. O presente estudo tem como objetivo apresentar sua primeira etapa, o processo de desenvolvimento da ferramenta, suas funcionalidades e fundamentos teóricos, bem como discutir seu potencial impacto na formação e atuação dos Enfermeiros de Terapia Intensiva no Brasil.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa aplicada, desenvolvida em três fases: (1) planejamento e concepção, (2) desenvolvimento tecnológico, e (3) validação inicial do protótipo do assistente virtual *CliniNurse Pro Advanced*®, voltado ao apoio clínico e educacional de enfermeiros em terapia intensiva.

Na fase de planejamento, foi realizada uma análise das lacunas na prática clínica intensiva, identificando como prioritárias as necessidades de suporte à tomada de decisão em monitoramento hemodinâmico, ventilação mecânica, manejo de drogas vasoativas e protocolos de segurança. Também foram definidas diretrizes éticas para uso da IA, incluindo formação docente, políticas contra plágio e promoção do uso responsável de ChatGPT® como tutor interativo, com foco na personalização da aprendizagem, segurança de dados e adaptação de métodos avaliativos.

Na fase de desenvolvimento, adotou-se uma abordagem centrada no usuário e foram elaborados 53 prompts baseados em situações clínicas reais, com variações conforme o nível de experiência dos usuários. A construção e refinamento dos *prompts* considerou clareza, contexto, formato esperado da resposta, tom, profundidade e iteratividade, conforme estratégias propostas por Lin et al. (2024) e Dal Sasso et al. (2024).

A validação inicial envolveu a revisão do conteúdo por especialistas em enfermagem intensiva, ajustes na interface com foco na usabilidade, e criação de um formulário contínuo de *feedback* para melhoria da ferramenta. A plataforma encontra-se em fase de testes, ainda não disponível ao público geral, sem validação

clínica com usuários finais. O estudo seguiu os princípios éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e a Lei nº 14.874, de 28 de Maio de 2024 (BRASIL, 2024) da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (BRASIL, 2018).

3 RESULTADOS

O CliniNurse Pro Advanced® apresentou funcionalidades para apoio à decisão clínica e ao aprendizado, destacando-se: respostas personalizadas para cenários complexos; integração de prompts com evidências científicas; simulações interativas com uso de IAG; plataforma intuitiva com opção de customização de interações por prompts testados por especialistas.

Também foram elaborados mecanismos de segurança para proteger os dados inseridos e garantir a transparência na interação com a IAG. A ferramenta está disponível para acesso experimental em: <https://asssitentevirtualuti.paginas.ufsc.br/>

4 DISCUSSÃO

A inserção da IAG na educação em enfermagem, especialmente para Enfermeiros de Terapia Intensiva, pode representar um salto qualitativo na formação e prática clínica. Entende-se que o CliniNurse Pro Advanced® pode promover a padronização das condutas e cuidados, melhorar a segurança do paciente e estimular o raciocínio clínico e a autonomia profissional, por meio de feedbacks personalizados e simulações interativas. Estudos recentes têm evidenciado que a IAG, quando integrada de forma ética e com suporte docente, pode otimizar o aprendizado autodirigido, facilitar o desenvolvimento de competências clínicas e promover ambientes personalizados de ensino. (PRATSCHKE, 2024) No entanto, a implementação requer atenção às desigualdades no acesso à infraestrutura digital, à integridade acadêmica e à formação docente específica para o uso pedagógico da ferramenta. (CHAN; COLLOTON, 2024)

5 CONCLUSÃO

O CliniNurse Pro Advanced®, configura-se como uma ferramenta promissora para o fortalecimento da formação e atuação de enfermeiros de terapia intensiva, ao integrar IAG com protocolos clínicos e estratégias educacionais. Apesar do potencial, o uso da ferramenta ainda requer validação em ambiente real de prática, além de monitoramento contínuo para aprimoramento e mitigação de riscos éticos e operacionais.

Palavras-Chave: Saúde digital; Unidade de Terapia Intensiva; Inteligência Artificial Generativa; Ensino de Enfermagem

REFERÊNCIAS

- ADAMS, L. et al. Artificial intelligence in health, health care, and biomedical science: an AI code of conduct principles and commitments discussion draft. *National Academy of Medicine*, 2024. Disponível em: <https://nam.edu/artificial-intelligence-in-health-health-care-and-biomedical-science-an-ai-code-of-conduct-principles-and-commitments-discussion-draft/>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- AL NAQBI, H.; BAHROUN, Z.; AHMED, V. Enhancing work productivity through generative artificial intelligence: a comprehensive literature review. *Sustainability*, v. 16, n. 3, p. 1166, 2024. DOI: 10.3390/su16031166.
- AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING (AACN). *The Essentials: Core Competencies for Professional Nursing Education*. Washington, DC: AACN, 2021. 82 p. Disponível em: <https://www.aacnnursing.org/Portals/0/PDFs/Publications/Essentials-2021.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- BEKBOLATOVA, M. et al. Transformative potential of AI in healthcare: definitions, applications, and navigating the ethical landscape and public perspectives. *Healthcare (Basel)*, v. 12, n. 2, p. 125, 2024. DOI: 10.3390/healthcare12020125.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012*. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 13 jun. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BRASIL. *Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024*. Dispõe sobre a estratégia nacional de saúde digital e institui o Programa Nacional de Saúde Digital. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 maio 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114874.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BROWNWOOD, I.; LAFORTUNE, G. Advanced practice nursing in primary care in OECD countries: recent developments and persisting implementation challenges. *OECD Health Working Papers*, n. 165, 2024. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1787/8e10af16-en>.
- CASSIANI, S. H. B.; DIAS, B. M. Perspectives for advanced practice nursing in Brazil. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 56, spe, e20210406, 2022. DOI: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0406en.
- CHAN, Cecilia Ka Yuk; COLLOTTON, Tom. *Generative AI in higher education: the ChatGPT effect*. Abingdon: Routledge, 2024. 240 p. ISBN 9781032638596
- DAL SASSO, G. T. M. et al. Potential contribution of ChatGPT® to learning about septic shock in intensive care. *Texto & Contexto Enfermagem*, v. 33, e20230184, 2024. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2023-0184en.

DOURADO, D. A.; AITH, F. M. A. The regulation of artificial intelligence for health in Brazil begins with the General Personal Data Protection Law. *Revista de Saúde Pública*, v. 56, p. 80, 2022. DOI: 10.11606/s1518-8787.2022056004461.

FAISAL RASHID, S.; DUONG-TRUNG, N.; PINKWART, N. Generative AI in education: technical foundations, applications, and challenges. In: Artificial Intelligence [Internet]. London: IntechOpen, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.1005402>. Acesso em: 30 maio 2025.

FITZPATRICK, P. J. Improving health literacy using the power of digital communications to achieve better health outcomes for patients and practitioners. *Frontiers in Digital Health*, v. 5, p. 1264780, 2023. DOI: 10.3389/fdgth.2023.1264780.

KHAN, M. S.; UMER, H.; FARUQE, F. Artificial intelligence for low income countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, v. 11, p. 1422, 2024. DOI: 10.1057/s41599-024-03947-w.

KIM, S. W. Development of a TPACK educational program to enhance pre-service teachers' teaching expertise in artificial intelligence convergence education. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, v. 14, n. 1, p. 1-9, 2024. DOI: 10.18517/ijaseit.14.1.19552.

LEE, D. et al. The impact of generative AI on higher education learning and teaching: a study of educators' perspectives. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, v. 6, p. 100221, 2024. DOI: 10.1016/j.caeai.2024.100221.

LIN, X. et al. (Ed.). *ChatGPT and Global Higher Education: Using Artificial Intelligence in Teaching and Learning*. Baltimore, Maryland: STAR Scholars Press, 2024. DOI: <https://doi.org/10.32674/rh27qv16>.

LOMIS, K. et al. Artificial intelligence for health professions educators. *National Academy of Medicine*, 2021. Disponível em: <https://nam.edu/artificial-intelligence-for-health-professions-educators/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

MACDOWELL, Paula; MOSKALYK, Kristin; KORCHINSKI, Katrina; MORRISON, Dirk. Preparing Educators to Teach and Create With Generative Artificial Intelligence. *Canadian Journal of Learning and Technology*, v. 50, n. 4, p. 1–23, 2024. Disponível em: <https://cjlt.ca/index.php/cjlt/article/view/28606/21130>. Acesso em: 30 maio 2025

MISHRA, P.; WARR, M.; ISLAM, R. TPACK in the age of ChatGPT and generative AI. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, v. 39, n. 4, p. 235-251, 2023. DOI: 10.1080/21532974.2023.2247480.

MORALES-PÉREZ, G. et al. Artificial Intelligence as a Teaching Tool to Promote the Development of Critical Thinking in Primary Education Students. In: DÍAZ-NOGUERA, M. D. et al. (Ed.). *Artificial Intelligence and Education: Enhancing Human Capabilities, Protecting Rights, and Fostering Effective Collaboration between Humans and Machines in Life, Learning, and Work*. 2024. Disponível em: <https://abacus.universidadeuropea.com/bitstream/handle/11268/13595/2024-Artificial%20Intelligence%20and%20Education-vF.pdf?sequence=2>. Acesso em: 12 fev. 2025.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO). *Expanding the roles of nurses in primary health care*. Washington, D.C.: PAHO, 2018. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34958/9789275120033_eng.pdf. Acesso em: 12 fev. 2025.

PRATSCHKE, B. M. *Generative AI and Education: Digital Pedagogies, Teaching Innovation and Learning Design*. SpringerBriefs in Education. Springer, 2024. 126 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-67991-9>.

SAI, S. et al. Generative AI for transformative healthcare: a comprehensive study of emerging models, applications, case studies, and limitations. *IEEE Access*, v. 12, p. 31078-31106, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3367715.

UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND. Centre for Learning, Teaching, and Development. Guidelines for Generative AI Use in Learning, Teaching, and Research [recurso eletrônico]. Johannesburg: University of the Witwatersrand, 2024. Disponível em: <https://www.wits.ac.za/media/wits-university/learning-and-teaching/cltd/documents/Wits-CLTD-Guidelines-for-GAI-use-in-Learning-Teaching-Research-Dec2024.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.